

INTEGRACE VÝROBEN S U/Q REGULACÍ DO DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ VN

Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla, ČEZ Distribuce, a.s.

Příspěvek se věnuje vlivu regulace vn výroben na zadanou hodnotu napětí na možnost integrace těchto výroben do distribučních sítí. Zdůrazněny jsou provozní výhody, zejména stabilizace napětí. Na vybraných distribučních sítích z projektu InterFlex s regulovanými výrobnami je proveden modelový výpočet připojitelnosti, kde jsou ukázány některé aspekty a možná omezení pro zvyšování připojitelného výkonu výroben. Je ukázán vliv elektrických parametrů vn sítí na potenciál regulace U/Q.

1. REGULACE JALOVÉHO VÝKONU VÝROBEN NA HLADINĚ VN

S postupným rozvojem decentrálních výroben (DECE) se mění poměry v distribuční síti. Při vyšším výkonu DECE dochází zejména ke změně výkonových toků, v některých případech i změně směrů výkonových toků mezi napěťovými hladinami DS, a změně napěťových poměrů v sítích. Protože jednou ze základních povinností distributora je udržovat napětí v předávacích místech v limitech parametrů kvality dodávek elektrické energie, je napěťové kritérium jedním z klíčových parametrů pro určení připojitelnosti výroben do DS. Na hladině vn je kromě udržení napětí v mezích $\pm 10\%$ Un zásadním omezením velikost napěťové změny po připojení (všech souvisejících) výroben, která v žádném místě uvažované části sítě nesmí překročit 2% Un v základním napájecím stavu (ZNS) a 5% Un v náhradním napájecím stavu (NNS) [1]. Tato podmínka souvisí s celkovou koordinací napěťové úrovně od regulačních transformátorů 110 kV/vn až po hladinu nn.

Vzhledem k očekávanému nárůstu požadavků na připojení DECE i na hladině vn bude, obzvláště v některých exponovaných částech DS, docházet k omezování připojitelného výkonu výroben s ohledem na zmíněné napěťové kritérium. Jedním z prostředků, jak navýšit připojitelný výkon výroben na hladině vn, je vhodná regulace jalového výkonu výroben. Dle PPDS, Přílohy 4 [1] lze v rámci povinné podpory sítě požadovat od výroben provoz s účinníkem v rozsahu mezi 0,90 kapacitní a 0,90 induktivní. Dle [1] může také provozovatel distribuční soustavy (PDS) při výpočtu připojitelnosti s ohledem na místní podmínky stanovit jinou hodnotu účinníku výroby než 1.

ČEZ Distribuce využívá pro většinu nových výroben na hladině vn s výkonem nad 100 kW regulaci jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení k distribuční soustavě, dále „U/Q regulaci“. Zároveň je tento typ regulace po dohodě s provozovatelem výroben postupně doplňován i na stávající výroby s výkonem obvykle nad 1 MW. Nejčastější provozní rozsah účinníku je mezi 0,95 kap a 0,95 ind. Provozní zkušenosti a výhody tohoto typu regulace jsou popsány např. v [2]. Rovněž v rámci projektu InterFlex [3], [4] jsou do systému U/Q regulace zapojeny 4 vn výroby různých výrobních technologií, které vykazují spolehlivé chování regulace dle nastavených parametrů – viz příspěvek „Evropský projekt InterFlex – prezentace aktuálních výsledků projektu“.

1.1. ZVYŠOVÁNÍ PŘIPOJITELNÉHO VÝKONU VÝROBEN VN

Tento příspěvek má za cíl ukázat potenciál U/Q regulace na zvýšení připojitelného výkonu výroben na hladině vn. Vzhledem k běžnému provoznímu rozsahu účinníků během regulace byl pro výpočetní analýzu zvolen účinník 0,95 induktivní, který představuje maximální možný přínos regulace pro navýšení připojitelného výkonu s ohledem na kritérium napěťové změny. Při výpočtu je tedy simulován stav, kdy výroba dodává svůj maximální činný výkon, který zvyšuje napětí v místě připojení, a zároveň reguluje na mezi induktivního jalového výkonu, který má za cíl tento nárůst napětí kompenzovat, případně zcela eliminovat. Je třeba zdůraznit, že se jedná o jeden zvolený výpočetní stav s maximálním potenciálem, který zdaleka nemůže reprezentovat veškeré provozní stavy výroby v reálných podmínkách. Protože je však třeba respektovat požadavek na jednoduchost a rychlost výpočtu, byl zvolen tento přístup, kdy je vliv U/Q regulace na velikost připojitelného výkonu zohledněn změnou účinníku výroby. Všechny ostatní parametry výpočtu i limitující kritéria dle PPDS zůstávají zachovány.

Pro účely analýzy byly využity topologie a parametry 3 reálných distribučních sítí v lokalitách ČEZd zapojených do projektu InterFlex [4]. Jedná se o sítě, v nichž jsou instalovány vn výroby s U/Q regulací:

- Dětenice 35 kV – Bioplyn 1,25 MW + 2 x FVE (1,6 MW + 0,7 MW), suma Pn vyroben 3,535 MW
- Kopřivná 22 kV – VTE 4,6 MW + 1 x Bioplyn + 2 x MVE, suma Pn vyroben 5,099 MW
- Vydra 22 kV – MVE 6,4 MW + 4 x MVE, suma Pn vyroben 7,122 MW

Ve všech třech sítích jsou rovněž v provozu další výroby bez regulace obvykle nižších výkonů. Tyto sítě se liší zejména polohou uvažovaných výroben vůči napájecí rozvodně a strukturou vedení vn, což má za následek různé závěry výpočetní analýzy – viz dále.

Pro účely analýzy byly všechny výroby v sítích uvažovány s U/Q regulací a tedy počítány s účinníkem 0,95 induktivním. Navyšování výkonů při hledání maximálního připojitelného výkonu vždy probíhalo proporcionálně pro všechny výroby v dané síti. Dle zvyklostí byly sítě počítány jako zatížené, přičemž mezi jednotlivé distribuční transformátory bylo rozpočítáno zatížení z letního měření.

2. ANALÝZA PŘIPOJITELNÉHO VÝKONU V SÍTÍCH VN

Pro všechny 3 sítě jsou dále vypočítány připojitelné výkony dle platných kritérií. Porovnán byl vždy výpočet pro účinníky 1 a 0,95 ind, a to pro základní i náhradní napájecí stav dané sítě. Vzhledem k tomu, že primárním cílem uvažování U/Q regulace pro zvýšení připojitelného výkonu výroben je kritérium napěťové změny (2 % U_n , resp. 5 % U_n), je nejprve vyhodnocena změna připojitelného výkonu čistě s přihlédnutím k tomuto kritériu (červeně). Protože však navýšení jalového výkonu vlivem U/Q regulace zároveň zvýší proudové zatížení napájecích prvků v síti, je třeba zohledňovat i jejich proudovou zatížitelnost. Toto hodnocení bylo provedeno ve dvou krocích: Nejprve bylo aplikováno omezení dané 100 % jmenovitého proudu prvků sítě (vedení, transformátor) (zeleně), následně pak omezení dané interní metodikou ČEZd (modře), která rozlišuje typ prvku i druh provozního stavu a obvykle ještě snižuje možné zatížení.

2.1. BPS DĚTENICE

V síti s bioplynovou stanicí Dětenice jsou celkem 3 výroby srovnatelného výkonu celkem rovnoměrně rozmístěné podél napájecího vedení (Obr. 1). V náhradním napájecím stavu jsou výroby napájeny z opačné strany rozpojené smyčky a všechny výroby se tak dostanou vzdálenostně i impedančně dále od napájecí rozvodny.

Obrázek 1 Schéma sítě vn - Dětenice

Obrázek 2 Připojitelný výkon - Dětenice

Příklad sítě Dětenice lze považovat za typický příklad pozitivního vlivu U/Q regulace na navýšení připojitelného výkonu Pprip. Pro oba napájecí stavy vychází velmi vysoké navýšení Pprip, cca 2,1krát pro ZNS, cca 4,1krát pro NNS. V případě účinníku 1 jsou vedení málo zatížena i pro mezní změnu napětí 2 %, resp. 5 %, proto se omezení proudovou zatížitelností projeví jen málo.

2.2. VTE KOPŘIVNÁ

V síti s větrnou elektrárnou Kopřivná (2 turbíny po 2,3 MW) je jedna výkonově dominantní výrobná, jejíž chování a místo připojení při analýze určuje celkový připojitelný výkon. V náhradním napájecím stavu je část trasy od VTE k místu napájení společná.

Obrázek 3 Schéma sítě vn – Kopřivná

Obrázek 4 Připojitelný výkon - Kopřivná

Čistě s ohledem na kritérium napěťové změny by vlivem změny účinníku na 0,95 ind nastal vysoký nárůst připojitelného výkonu (cca 2,2krát v ZNS, cca 1,9krát v NNS). V části napájecí trasy společné pro oba provozní stavy se však nachází úsek vedení slabšího průřezu 42/7AlFe6, který omezí Pprip kvůli své nízké proudové zatížitelnosti. Uvedené omezení je pak třeba řešit přímo na daném úseku vedení. Z pohledu výpočtu Pprip tak dochází vlivem uvažovaného účinníku 0,95 ind k poklesu tohoto připojitelného výkonu, protože „dodatečný“ jalový výkon zvýší proud po trase vedení. Přesto je i v takovýchto případech třeba chápat U/Q regulaci pozitivně, protože stabilizuje napětí v dané části DS.

Uvedený případ sítě Kopřivná zároveň ukazuje, že uvažování induktivního účinníku při výpočtu připojitelnosti nikdy nepovede k nesmyslně vysokému připojitelnému výkonu, i když ten by dle teoretických úvah (viz dále) mohl být v některých situacích i nekonečný. V úvahu je totiž třeba brát vždy veškerá omezující kritéria sítě, napěťová, proudová, kvalitativní i jiná.

2.3. MVE VYDRA

V síti s malou vodní elektrárnou Vydra (2 jednotky po 3,2 MW) je jedna výkonově dominantní výrobná připojená v základním napájecím stavu přímo do rozvodny 110/22 kV a v náhradním napájecím stavu je napájena z jiné rozvodny vzdálené cca 20 km. Tento zásadní rozdíl v napájecích trasách a charakterech jejich impedancí vede k zásadnímu rozdílu ve změnách vypočtených připojitelných výkonů.

Při uvažování pouze kritéria napěťové změny dochází v ZNS změnou účinníku na 0,95 ind k výraznému poklesu Pprip (cca 3krát) vlivem velmi nízkého poměru R/X napájecí trasy. S ohledem na limitující proudovou zatížitelnost transformátoru 110 kV/vn v případě účinníku 1 je pokles Pprip již mírnější. V NNS již dochází k nárůstu Pprip dle napěťového (cca 2,8krát) i proudového kritéria.

Případ MVE Vydra ukazuje, že provoz U/Q regulace z pohledu připojitelného výkonu a napěťového kritéria může být v některých konfiguracích negativní. Jedná se o situace, kdy je výrobná umístěna velmi blízko napájecí rozvodny, jak bude ukázáno dále. V těchto případech je však obecně vliv jalového výkonu na napětí v síti minimální, a proto lze očekávat, že U/Q regulace nebude aktivní. Nicméně oba přístupy, tedy provoz a připojitelnost, je třeba koordinovat, resp. uplatňovat pro ně stejný závěr, tedy zda U/Q regulace bude, či nebude v provozu při daném napájecím stavu.

Na případu MVE Vydra je také vidět, že i při uvažování účinníku 1 mohou v některých konfiguracích vycházet velmi vysoké připojitelné výkony, pokud bychom přihlíželi pouze ke kritériu napěťové změny. Obdobně jako v předchozím případě i zde je třeba vždy respektovat další omezující kritéria, zejména proudové, aby závěry byly v souladu s možnostmi reálných sítí.

Obrázek 5 Schéma sítě vn – Vydra

Obrázek 6 Připojitelný výkon - Vydra

Na případě MVE Vydra je rovněž patrný pozitivní přínos výpočtů s různým účínkem, a tedy odlišným provozem U/Q regulace, pro oba napájecí stavy. Dosavadní přístup s neutrálním účínkem pro oba stavy má za následek nižší připojitelný výkon vlivem NNS, naopak analyzovaný přístup s rozlišením stavu U/Q regulace dává vyšší připojitelný výkon, protože právě v NNS se projeví pozitivní vliv regulace na Ppřip.

3. TEORETICKÝ ROZBOR

3.1. VLIV POMĚRU R/X

Na zvýšení připojitelného výkonu výroben vlivem změny účinníku má na hladině vn rozhodující vliv poměr R/X napájecí trasy. V dalším textu je vždy uvažována celá napájecí trasa až po místo připojení výroby, rozhodujícími parametry jsou délka vedení, typ vedení (AlFe, AXEKCY, SAX) a parametry transformátoru 110 kV/vn.

Analýza vlivu poměru R/X napájecí trasy byla provedena pro oba uvažované mezní účinníky, tedy neutrální 1 a induktivní 0,95. S vysokou přesností lze určit poměr mezi napěťovou změnou (nárůstem napětí) vyvolanou dodávkou činného výkonu P a příslušného jalového výkonu Q při zvoleném účinníku ΔU_{pq} (zde $\Delta U_{0,95}$) a napěťovou změnou vyvolanou čistou dodávkou činného výkonu ΔU_p (zde ΔU_1) jako:

$$\frac{\Delta U_{0,95}}{\Delta U_1} \approx \frac{RP - XQ}{RP} = 1 - \frac{X}{R} \cdot \frac{Q}{P} \quad (1)$$

kde P (kW), Q (kVAr) jsou výkony výroby, R (Ω) / X (Ω) jsou odpor/reaktance napájecí trasy

(Protože analyzujeme stav, kdy se výroba snaží snižovat napětí v místě připojení, stačí uvažovat induktivní Q.)

Uvažujeme-li jednu výrobu na konci napájecí trasy, pak v závislosti na poměru R/X pro účinník výroby 0,95 induktivní nabývá poměr $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ hodnot dle Obr. 7.

Obrázek 7 Vliv poměru R/X na napěťovou změnu v síti

Převrácenou hodnotou tohoto poměru lze určit koeficient k_{prip} , který určuje, kolikrát lze změnou účinníku zvýšit připojitelnost výroben, je-li limitujícím kritériem napěťová změna ΔU .

$$k_{prip} = \left(\frac{\Delta U_{0,95}}{\Delta U_1} \right)^{-1} \quad (2)$$

$$k_{prip} = \left(1 - \frac{X}{R} \cdot \frac{Q}{P} \right)^{-1} \quad (3)$$

Je zřejmé, že nárůst připojitelného výkonu bude vlivem změny účinníku významnější při hodnotách poměru R/X, kdy křivka na Obr. 7 protíná vodorovnou osu. Pro účinník 0,95 ind se jedná o R/X rovno cca 0,35. Navýšení připojitelného výkonu pro jednu uvažovanou výrobu nastane pro hodnoty poměru $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ mezi +1 a -1, tedy určující je absolutní hodnota k_{prip} . Záporná hodnota pouze stanovuje, že nedojde k nárůstu, ale k poklesu napětí, ovšem v absolutní hodnotě nižšímu než pro stav s dodávkou pouze činného výkonu. Je-li $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ rovno 0, výroba dokáže svým induktivním Q plně kompenzovat nárůst napětí daný dodávkou P a z pohledu kritéria napěťové změny by byl k_{prip} nekonečný.

Hodnoty poměru $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ tedy silně závisí na poměrech R/X napájecí trasy, které se ovšem hodně liší pro sítě nn a vn – viz Obr. 8. Hodnoty R/X se na vývodech nn pohybují cca v rozmezí 1 ÷ 3 (dle parametrů typových sítí 2020 z NAP SG A9, A13), hodnoty R/X v sítích vn se pohybují cca v rozmezí 0,2 ÷ 1,0. Hnědé tečky na Obr. 8 pro vn představují místa ze 3 použitých sítí (Dětenice, Kopřivná, Vydra), v nichž jsou umístěny všechny uvažované výroby.

Obrázek 8 Vliv poměru R/X na napěťovou změnu v sítích nn a vn

Ve všech případech pro sítě vn pak uvažování účinníku 0,95 ind zvyšuje $P_{přip}$ o desítky až stovky procent. Jedinou výjimkou je bod MVE Vydra, který se nachází přímo v napájecí rozvodně 110 kV, a vykazuje tak extrémně nízký poměr R/X (Obr. 9). Protože hodnota poměru $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ je pro tento případ menší než -1, dochází k poklesu $P_{přip}$, což bylo ověřeno na výpočtu celé sítě. Ovšem platí, že velmi nízké poměry R/X se vyskytují pro nízké hodnoty celé impedance, tedy místa s vysokým zkratovým výkonem a tedy slabým vlivem jalového výkonu na změny napětí v síti. Proto lze předpokládat, že v těchto místech nebude U/Q regulace aktivní a účinník 0,95 ind nebude uvažován při výpočtu připojitelnosti. Rovněž je nutné poznamenat, že v takovýchto místech s vyšším zkratovým výkonem je $P_{přip}$ přirozeně vysoký i bez nutnosti regulace a bývá omezen proudovou zatížitelností prvků sítě.

Obrázek 9 Vliv poměru R/X na napěťovou změnu v sítích vn

3.2. MEZNÍ DÉLKA VEDENÍ

Na základě předchozích úvah je vhodné stanovit mezní délku vedení od rozvodny, pod kterou je vliv U/Q regulace (ve smyslu účinníku 0,95 ind) na připojitelný výkon negativní. Jako mezní kritérium bude uvažován stav, kdy je poměr $\Delta U_{pq}/\Delta U_p$ roven -1, tedy kdy nárůst napětí po připojení výroby s účinníkem 1 je roven poklesu napětí s účinníkem 0,95 ind, obojí v místě připojení výroby. Byla provedena série výpočtu pro jednoduchou topologii s napájecí sítí 110 kV ($S_{ks} = 1100$ MVA, $R/X = 0,1$), TRF 110/22 kV (40 MVA, $u_k = 11$ %, $dPk = 120$ kW) a následným úsekem vedení. Obr. 10 ukazuje vliv účinníku na mezní poměr R/X , při kterém nastává uvedený zlom negativního vlivu U/Q regulace na připojitelný výkon. Pro dané uspořádání a účinník 0,95 ind se jedná o hodnotu $R/X = 0,164$.

Obrázek 10 Vliv poměru R/X a účinníku na napěťovou změnu v sítích vn

Dále je potřeba nalézt délku vedení, pro kterou nastává uvedený mezní poměr R/X. Pro různé typy a průřezy vedení tuto závislost ukazuje Obr. 11. Účinníku 0,95 ind odpovídá nejvyšší čárkovaná čára (R/X mezní je největší na Obr. 10). Z grafu je zřejmé, že mezní délka vedení je silně závislá na průřezu vedení i typu (kabel x venkovní) a pohybuje se v rozmezí stovky metrů až několik kilometrů od rozvodny.

Obrázek 11 Vliv délky vedení na poměr R/X napájecí trasy

Další analýzy rovněž prokázaly, že zásadní vliv na mezní délku mají rovněž výkon TRF 110 kV/vn (s vyšším Sn mezní délka klesá) a napěťová hladina vn (pro 35 kV je mezní délka několikanásobně vyšší než pro 22 kV). V úvahu je rovněž možné vzít aspekt, že při účinníku 0,95 ind není vypočtený pokles napětí nejnižší v místě připojení výroby, ale v místě vn přípojnic rozvodny. Toto také vede k mírnému nárůstu mezní délky.

Obecně je potřeba konstatovat, že stanovení, jestli má U/Q regulace pozitivní či negativní vliv na připojitelný výkon výroben blízko rozvodny s ohledem na kritérium napěťové změny, je potřeba vyhodnotit pro každý případ jednotlivě.

4. SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI STAVY

Přestože výpočet připojitelnosti pro výroby s U/Q regulací uvažováním účinníku 0,95 ind představuje jen jeden provozní stav dané výroby kvůli jednoduchosti a rychlosti takového výpočtu, je vhodné provést rozbor možných provozních stavů. Základním předpokladem úvah je nastavení požadované hodnoty napětí pro U/Q regulaci každé výroby individuálně, která běžně odpovídá stavu zatížení vn sítě bez výroben, tedy mírně klesajícím napěťovému profilu směrem od rozvodny. Ve většině míst připojení výroben na hladině vn, v nichž bude vhodné aktivovat U/Q regulaci, nedokáže výroba při účinníku 0,95 ind plně eliminovat nárůst napětí vyvolaný dodávkou činného výkonu. Toto je patrné z Obr. 8, kde většina bodů vykazuje poměr $\Delta U_{pq}/\Delta U_p > 0$. Výroba tedy bude pracovat s účinníkem 0,95 ind, což odpovídá výpočtu.

Z různých důvodů však může výroba pracovat s účinníkem vyšším. Jedná se zejména o tyto případy:

- Napětí sítě je nižší než požadované a výroba tedy není nucena při regulaci plně využít svůj rozsah jalového výkonu a účinníku. V tomto případě je však napětí sítě cíleně zvyšováno na požadovanou

hodnotu, čímž výrobná přispívá ke stabilizaci napětí v síti. Nežádoucí navýšení napětí tedy nehrozí, jedná se o žádoucí stav.

- Napětí sítě je vyšší než požadované a výrobná dokáže účinně plně eliminovat svůj nárůst napětí. V tomto případě pracuje výrobná buď s účinníkem 0,95 ind (odpovídá výpočtu), nebo s účinníkem vyšším, kdy ovšem zreguluje napětí na požadovanou hodnotu. Je-li napětí na požadované hodnotě, opět se jedná o požadovaný stav a nehrozí nežádoucí navýšení napětí (ani v navazujících sítích nn).
- V síti je na stejném vývodu více výroben vybavených U/Q regulací, jejichž jalové výkony společně ovlivňují napěťový profil podél vývodu. Je tedy reálné, že nebude nutné u některých z nich plně využít požadovaný rozsah účinníku. Důvodem pro tento stav je však opět fakt, že napětí v místě připojení výroben dosáhlo požadovaných hodnot a napěťový profil vývodu nevykazuje žádné nežádoucí zvýšení.

5. ZÁVĚR

Cílem příspěvku bylo analyzovat možnosti zvýšení připojitelného výkonu výroben na hladině vn, které jsou vybaveny U/Q regulací, tedy regulací jalového výkonu na požadovanou hodnotu napětí. Analýza ukázala, že bude-li při výpočtu připojitelnosti aplikován účinník výroben 0,95 induktivní oproti stávajícímu neutrálnímu účinníku, vzroste připojitelný výkon čistě s ohledem na kritérium napěťové změny obvykle o desítky až stovky procent. Tento nárůst je silně závislý na parametrech R/X napájecí trasy konkrétní vn výrobní. Takto výrazný nárůst připojitelného výkonu však není vždy reálný, protože je třeba rovněž respektovat proudovou zatížitelnost prvků distribuční sítě a toto kritérium se stane rozhodující. Nenulový jalový výkon výroben daný U/Q regulací přirozeně toto omezení prohloubí a připojitelnost poklesne.

V případě extrémně nízkých hodnot poměru R/X napájecí cesty (výrobná velmi blízko rozvodny 110 kV) však může uvažování účinníku 0,95 induktivní vyvolat pokles připojitelného výkonu. Jedná se však o případy, kdy je vždy zvažována aktivace U/Q regulace výroben, protože se jedná o místa s nízkou citlivostí napětí na změny jalového výkonu. Navíc tato místa vykazují již přirozeně vysoký potenciál pro připojování DECE. V každém případě je však nutné vždy koordinovat výpočet připojitelnosti s reálným provozem U/Q regulace při daném provozním stavu sítě.

6. LITERATURA

- [1] Pravidla provozování distribučních soustav 2018, Příloha 4: Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy
- [2] R. Vaněk: Regulace U/Q obnovitelných zdrojů v síti vn ČEZ Distribuce, a.s. Energetika 5/2018, pp. 311-316, Praha, 2018
- [3] InterFlex project. [Online]. Dostupný z: <http://interflex-h2020.com/>. [cit. 2018-01-19].
- [4] S. Hes, InterFlex Deliverable 6.1: Design of solution, Prague, 2017. [Online]. Dostupný z: <https://interflex-h2020.com/results/deliverables/>. [cit. 2018-01-19].

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 731289

Ing. Jan Kůla

Autor je absolventem ČVUT FEL obor Elektroenergetika a od roku 2013 je zaměstnanec ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Zastával pozice analytika v oblasti řízení a hodnocení distribučních aktiv a investičního plánování. Od roku 2015 je specialistou v úseku Strategie a věnuje se projektům, aplikacím a vlivu nových technologií v DS, aktuálně zejména v oblasti elektromobility, Business Intelligence a pokročilých metod hodnocení stavu aktiv. Je členem technologického výboru ve sdružení EDSO4SG a Eurelectric.

Tel.: +420 211 042 815, e-mail: jan.kula@cezdistribece.cz

Ing. Pavel Derner

Absolvent ČVUT Fakulty elektrotechnické, studium ukončil v roce 1990. U energetické společnosti (VČE později ČEZ Distribuce) pracuje od r. 1991, kde se věnoval rozvoji vn, ekonomickému hodnocení staveb a později koncepci sítí vvn. V současné době pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Modelace a analýzy jako specialista legislativy a OZE.

Tel.: +420 492 112 297, e-mail: pavel.derner@cezdistribece.cz

Ing. Stanislav Hes

V roce 2010 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektroenergetika. Od roku 2010 působil v ČEZ Obnovitelné zdroje na pozici specialista rozvoje. Od roku 2013 pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, kde se zabývá možnostmi integrace decentrálních výroben do distribuční soustavy a vedením demonstračních aktivit v rámci mezinárodních pilotních projektů zaměřených na smart grids (InterFlex a GRID4EU). Od roku 2017 je vedoucím oddělení Modelace a analýzy.

Tel.: +420 211 042 826, e-mail: stanislav.hes@cezdistribece.cz

Ing. Jan Švec, Ph.D.

V roce 2004 absolvoval magisterské studium a v roce 2009 doktorské studium na ČVUT v Praze, FEL, obor Elektroenergetika. Působil jako odborný asistent na katedře elektroenergetiky ČVUT FEL se zaměřením na provoz a řízení elektrizačních soustav. Od roku 2017 pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce jako specialista modelací v útvaru Strategie. Věnuje se výpočtům, modelování a analýzám v distribučních sítích se zaměřením na integraci nových prvků, technologií a metod řízení do DS.

Tel.: +420 211 042 873, e-mail: jan.svec@cezdistribece.cz